

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

GRACIANI, C.; LUTINSKI, J.; REZENDE, R. de S. Educação ambiental no contexto do novo ensino médio: uma revisão integrativa. *Educ. Form.*, [S. l.], v. 10, p. e14432, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e14432.

Revisado por:

Raphael Alves Feitosa

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Otávio Augusto de O. Lima Barra

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

FEITOSA, Raphael Alves; BARRA, Otávio Augusto de O. Lima. Relatório de revisão por pares para: Educação ambiental no contexto do novo ensino médio: uma revisão integrativa. *Educ. Form.*, [S. l.], v. 10, p. e14963, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.2027173. Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/20271731>.

PARECER

Parecerista: Raphael Alves Feitosa - 0000-0003-3008-3508

Data de retorno da revisão: 11/02/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e o procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O trabalho possui coerência interna, com boa relação entre a tríade objetivo-método-resultados, mas carece de aprimoramento.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O trabalho possui coerência interna, com boa relação entre a tríade objetivo-método-resultados, mas carece de aprimoramento.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título é pertinente e adequado.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

O trabalho, apesar de não ser uma abordagem inédita, pode colaborar com o campo da Educação Ambiental.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O trabalho possui boa redação acadêmica.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O trabalho se propõe a uma revisão de literatura, o que o torna relevante acadêmico. Pode colaborar com a difusão deste periódico para um público diverso.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo é original (sem plágio), apesar de não ser uma novidade do ponto de vista da organização por meio de revisão de literatura.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

O trabalho se propõe a uma revisão de literatura, o que o torna relevante acadêmico. Pode colaborar com a difusão deste periódico para um público diverso.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

O trabalho possui boa redação acadêmica e se adequa as normas da ReduFor.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

O trabalho possui boa redação acadêmica e se adequa as normas da ReduFor.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Os trabalhos citados estão disponíveis ao público.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:

O trabalho, no geral, é bem escrito e coerente. No entanto, precisa de alguns ajustes obrigatórios, para facilitar o entendimento do leitor. Para este avaliador, o texto deve ser aprovado com ressalvas.

1) Quais foram os trabalhos incluídos como resultados da pesquisa de revisão?

Sugestão: os autores devem criar um quadro resumindo os achados (artigos e trabalhos monográficos) para que se possa entender e confirmar os dados elencados. Isso pois, os autores apresentam apenas os dados quantitativos e "porcentagens" de temas dos achados (não os trabalhos em si).

2) Carece de maior coesão entre a literatura usada nos referenciais da introdução e dos autores usados na discussão. Entre os autores usados para discutir as "porcentagens" da revisão de literatura da sessão "4. Discussão", NENHUM foi citado nos referenciais da introdução: Koepsel, Garcia, Czernisz, ... Colacios e Locastre, ... Almeida et al.,... Sidone, Haddad e Mena-Calco, etc....

O que isso pode indicar? Que a introdução não se conecta com a discussão apresentada.

3) O que os autores chamam de "revisão integrativa da literatura"?

Precisa definir, explicitar seu método baseado na literatura pertinente, explorando a utilização deste método aplicado a educação e Educação Ambiental. O termo "revisão" é, por si só, polissêmico.

4) Em que período foi feita a pesquisa nos portais?

Indicar na metodologia.

5) Como se justifica o uso desses portais escolhidos (e não de outros que eventualmente poderiam ser preteridos)?

Não há informação sobre isso no texto.

Parecerista: Otávio Augusto de O. Lima Barra - 0000-0002-8147-8000

Data de retorno da revisão: 18/04/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo apresenta as variáveis acima mencionadas.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O trabalho apresenta resultados obtidos a partir de um robusto levantamento documental, como bem pontuado no texto. O(s) autor(es) descrevem as etapas metodológicas detalhadamente, enfatizando o passo a passo necessário. Entretanto, o uso de gráficos e/ou tabelas das etapas realizadas poderia simplificar o entendimento do leitor aos procedimentos metodológicos realizados. É necessário, por alguns momentos, recorrer novamente ao texto que expõe os procedimentos para compreender melhor os resultados. Por isso, o uso de gráficos e/ou tabelas poderia ser inserido à seção dos procedimentos sem prejuízo ao que já está escrito na Metodologia. Quanto à consistência do objetivo e aos resultados observou-se que o manuscrito atendeu satisfatoriamente. A mesma recomendação é sugerida à seção de Resultados, onde gráficos e/ou tabelas elucidariam

e enriqueceriam ainda mais o texto. No item "Análise das Monografias, Dissertações e Teses", em seu primeiro parágrafo, não se observa claramente o porquê o ano de 2023 foi "excluído da análise". Na Introdução do manuscrito se faz necessário também rever a formatação no que tange às regras de espaçamento.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título "Educação ambiental no contexto do novo ensino médio: uma revisão integrativa", apesar de bastante genérico, evidencia bem o que se trata o texto, traduzindo satisfatoriamente a proposta de um título de trabalho que é o convite ao leitor para se debruçar à leitura de dado manuscrito.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

O(s) autor(es) argumentam com densidade analítica satisfatória, com as devidas comprovações advindas do esforço realizado mediante uma extensa revisão integrativa.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

A argumentação mostra-se adequada, garantindo que os argumentos apresentados sejam relevantes para a tese do texto. Ademais, observou-se que as ideias se desenvolveram de forma lógica. A coerência textual também mostrou-se adequada, assegurando que as ideias se conectassem harmoniosamente, sem possíveis desvios ao tema central.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O manuscrito tem como foco principal avaliar como a Educação Ambiental vem sendo tratada no Novo Ensino Médio. Para alcançar tal objetivo buscou-se a realização de uma extensa revisão integrativa. Entender os propósitos teóricos e práticos da Educação Ambiental e a maneira como esses vêm sendo desenvolvidos no meio acadêmico nos últimos anos é importante frente ao contexto das mudanças climáticas atuais. Desta

maneira, observa-se que o artigo traz uma discussão analítica relevante para o campo da educação.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

O critério de uma revisão integrativa da temática da "Educação Ambiental" mostrou relevância analítica e originalidade, sobretudo para se entender o contexto em que a temática vem sendo desenvolvida por meio dos canais acadêmicos e científicos disponíveis da atualidade.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

Depreende-se que o artigo, sobretudo quando se propõe a discutir seus resultados quantitativos, procurou sim atender o público-alvo a que se destina a Revista Educação & Formação: pesquisadores da área da educação, professores da educação básica e superior, pós-graduandos e demais profissionais interessados nos referidos temas.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

Mostra-se adequando em relação à norma culta vigente da língua portuguesa.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

Rever espaços entre palavras na seguinte Referência: "UNESCO, Unesco transforma educação ambiental em componente curricular básico até 2025 Learn for our planet: A global review of how environmental issues are integrated in education. Paris: UNESCO, 24 maio 2021. Disponível em: Disponível em: <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377362>>. Acesso em: 26 outubro de 2023."

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Há correspondência entre autores referenciados e bibliografia.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, deve ser aceito para publicação

Parecer justificado:

O artigo apresenta potencial para contribuir para a área de Educação. No entanto, para garantir que sua publicação na Revista Educação & Formação seja plenamente aceita, sugere-se que o(s) autor(es) revisem os pontos mencionados acima. As sugestões de melhoria visam aumentar a clareza, profundidade e rigor do artigo, tornando-o ainda mais relevante para os leitores da revista. Recomendação Final: Aceitação condicionada à revisão.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.